

Percepción del proceso de enseñanza aprendizaje durante la especialización en enfermería de una universidad privada del Cusco

Rewards Palomino Taquire

Universidad Privada Norbert Wiener Lima-Perú

rewards.palomino@uwiener.edu.pe

RESUMEN

Aunque el avance constante del conocimiento, la globalización y la búsqueda de la calidad en la educación superior han permitido a la gestión universitaria identificar las brechas actuales para atender las demandas de los grupos de interés y partes interesadas, todavía existen aspectos poco investigados que podrían asegurar la calidad en las organizaciones universitarias. El presente artículo tiene por objetivo, describir la percepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, por parte de los estudiantes implicados durante la especialización de enfermería en una universidad privada de Cusco. La presente investigación, de tipo cuantitativa, descriptiva y de corte transversal, incluyo una muestra de 81 licenciados en enfermería, entre varones y mujeres, a quienes se les aplicó el cuestionario denominado “percepción del proceso de enseñanza-aprendizaje”. Los resultados del estudio arrojaron una alta confiabilidad, con un Alfa de Cronbach de ,945. Por su parte la prueba de Kolmogórov-Smirnov (KS) reporto (Sig. 000, $P < .05$), por lo que se interpreta que la variable y dimensiones no asumen una distribución normal. Se utilizaron tablas de contingencia, estadística descriptiva y el estadístico de Kruskal Wallis para describir los resultados y contrastar hipótesis. Los resultados sugieren que los estudiantes de la segunda especialidad en enfermería de la universidad del Cusco percibieron con un nivel bajo tanto el proceso de enseñanza aprendizaje como la dimensión organizativa. En conclusión, las organizaciones universitarias deben alinearse a los contextos y exigencias de la globalización de la educación superior en el rediseño y redefinición de los procesos educativos en busca de calidad. Es importante señalar que esta investigación contribuye a identificar aspectos clave que las organizaciones universitarias deberían considerar en la mejora continua de la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en la especialidad de enfermería.

Palabras Clave: enseñanza – aprendizaje, formación integral, calidad en la educación superior

Perception of the teaching-learning process during the nursing specialization in a private university in Cusco

Rewards Palomino Taquire

Universidad Privada Norbert Wiener Lima-Perú

a20214469@pucp.edu.pe

Abstract

Although the constant advancement of knowledge, globalization, and the pursuit of quality in higher education have allowed university management to identify current gaps to meet the demands of stakeholders, there are still poorly researched aspects that could ensure quality in university organizations. The aim of this article is to describe the perception of the teaching and learning process by the students involved during the nursing specialization at a private university in Cusco. This research, which is quantitative, descriptive, and cross-sectional in nature, included a sample of 81 licensed male and female nurses who were administered the questionnaire called "Perception of the Teaching-Learning Process". The results of the study showed high reliability, with a Cronbach's Alpha of .945. The Kolmogorov-Smirnov (KS) test, on the other hand, reported (Sig. 000, $P < .05$), indicating that the variables and dimensions did not assume a normal distribution. Contingency tables, descriptive statistics, and the Kruskal-Wallis statistic were used to describe the results and test hypotheses. The results suggest that students in the second nursing specialty at the University of Cusco perceived both the teaching-learning process and the organizational dimension as having a low level. In conclusion, university organizations must align with the contexts and demands of globalization of higher education to redesign and redefine educational processes in search of quality. It is important to note that this research contributes to identifying key aspects that university organizations should consider in the continuous improvement of the quality of teaching and learning in the nursing specialty.

Keywords: teaching-learning, comprehensive education, quality in higher education.

INTRODUCCIÓN

El desarrollo económico y social se caracterizado por el surgimiento de un nuevo paradigma basado en el poder del conocimiento y el manejo adecuado de la información, ello depende de la formación profesional que reciben los egresados de las universidades y la creación de conocimiento aplicable sobre las necesidades específicas en una determinada región, todo este conocimiento proviene exclusivamente de las instituciones de educación superior (Gómez Aguado et al. 2016).

Además, la globalización en la educación superior, ha obligado a las universidades, a ser más competitivas en el mercado local, nacional e internacional, y que condujo a implementar nuevas políticas institucionales, procesos de mejora continua en las actividades de enseñanza-aprendizaje, gestión administrativa, calidad docente, y buscar alianzas estratégicas con el objetivo de generar valor agregado en las competencias específicas, transversales, en estudiantes y egresados (García, 2022).

En este contexto, la misión de la educación superior es formar profesionales altamente competitivos y comprometidos con el desarrollo social, económico y político de una nación, dotarlos de conocimientos, habilidades y actitudes que les permita enfrentar con éxito el mundo laboral y los desafíos de la globalización (Sepulveda et al. 2021). La educación superior durante mucho tiempo se ha enmarcado en estrategias de enseñanza – aprendizaje de manera tradicional, memorístico, rutinario y repetitiva, cuyo objetivo es impartir información teórica con los estudiantes, donde el docente asume el protagonismo. Sin embargo, se torna imperante transformar el sistema educativo a través de la reestructuración del currículo de enfermería utilizando un modelo por competencias, que permita la integración de profesionales, capaces de afrontar situaciones desafiantes y tomar decisiones acertadas a favor de los usuarios (Aguilar Montoya et al. 2019).

No obstante, el resultado final del proceso educativo no está determinado, porque el ser humano nunca deja de aprender. Al mismo tiempo, la educación en las instituciones de educación superior es considerada al servicio del hombre, para su aprendizaje y superación, en la que adquiere amplio conocimiento, y configura modos de pensar sobre cuestiones éticas, morales y afectivas. En los últimos años, la educación superior ha sido objeto de amplias reflexiones en las agendas de innumerables foros nacionales, regionales y a nivel mundial. La premisa es que sin el desarrollo de la educación no es posible la transformación trascendental de la sociedad y un desarrollo armónico y sostenible (Bhagat y Kim, 2020).

En el contexto actual, la masificación agresiva de las universidades en Perú, ha generado una reducción significativa de calidad en los diferentes niveles de educación superior, entre ellos las segundas especialidades en enfermería. El ánimo de lucro de algunas instituciones, las lleva a ofrecer mayor facilidad para ingresar a la universidad privada y optar por un título profesional de pregrado, posgrado y segundas especialidades en enfermería a cambio de dinero. Además, en algunas universidades no hay un proceso adecuado de selección para los ingresantes, como también para docentes en los procesos formativos (Gómez Navarro, 2021).

Por otra parte, la formación profesional en el Perú, es regentada por el Ministerio de Educación, y se articula con el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Calidad Educativa (SINEACE) el cual se encarga de supervisar y acreditar la calidad de los servicios educativos en las universidades públicas y privadas. El ente evaluador, sostiene que la Universidad Nacional de Ingeniería, (UNI) Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y Universidad Nacional del Altiplano (UNA), lograron acreditar más programas académicos de pregrado y posgrado, entre las universidades licenciadas por la Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU), siendo evaluadas en: gestión estratégica, formación integral, soporte institucional. En este contexto, la formación de los futuros profesionales de enfermería del pregrado y segundas especialidades no sería la más adecuada, debido a que las universidades públicas y privadas no reúnen las condiciones establecidas por los organismos reguladores; además de no contar con convenios marcos y específicos con los grupos de interés y satisfacer la demanda de las partes interesadas (Rodríguez et al. 2022).

Además, la educación superior en el Perú se encuentra fragmentada, descontextualizada y que no obedece a la innovación y al avance tecnológico y científico, los planes de estudio son elaborados por docentes que buscan perpetuarse en la asignatura troncales y no salir de su zona de confort. Como consecuencia, los profesionales de enfermería se encuentran laborando en unidades críticas y altamente especializadas con formación básica e inadecuada del pregrado, lo que significa que los cuidados de enfermería que se brindan en las unidades hospitalarias no son las más pertinentes a aplicar (Cuenca y Urrutia, 2019).

En contraste, solo 13 escuelas de enfermería de todo el Perú lograron la acreditación de sus programas académicos, sin embargo, solo dos cuentan con una visión y misión del cuidado centrado en la persona usuaria: la ex escuela de enfermería Padre Luis Teza, perteneciente a la Universidad Ricardo Palma (Lima), y la Escuela de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo (Chiclayo), ambas con orientaciones religiosas (SINEACE, 2018). En este sentido, la esencia del cuidado de la persona no tiene distingo alguno, puesto que se enfoca en las dimensiones biológica, psicológica, social y espiritual, para ello se requiere que el enfermero ponga de manifiesto el pensamiento crítico, habilidades técnicas, conocimiento científico y sensibilidad humana (García y de la Torre, 2019).

Además, el cuidar es una forma de expresión del enfermero hacia los determinantes sociales de la salud, sin embargo, el avance significativo de la tecnología trajo consigo nuevos patrones de trabajo relacionados con la automatización, estandarización de los protocolos, racionamiento de personal y el cumplimiento de metas con escasez de recurso humano y logístico (Castelo-Rivas et al., 2020).

Por otra parte, los programas de especializaciones en enfermería permiten clarificar conocimientos en un determinado campo de la formación universitaria, esto debido a que los complejos problemas de salud, los requerimientos de las organizaciones hospitalarias y el desarrollo tecnológico, exigen del especialista en enfermería competencias específicas. Si bien, los programas de segundas especialidades en enfermería en Perú son relativamente nuevas, pues se crearon en 1998 en la modalidad no escolarizada y para el año 2000 fueron de manera presencial (Coras Bendezú et al., 2021),

En contraste, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) advierte que, investigaciones publicadas en diferentes partes del mundo a finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, hacían notar su preocupación sobre la manera como las universidades enfrentarían los desafíos del mundo globalizado en cuanto a: infraestructura universitaria, gestión estratégica universitaria, tecnología educativa, producción científica e innovación educativa, así como, el cumplimiento de estándares de calidad que garantice una formación integral y satisfacer las expectativas de las partes interesadas que conforman los grupos de interés, y de ese modo contribuir al desarrollo de una nación (Vieira do Nascimento et al., 2020).

También, consideran que la complejidad de las organizaciones hospitalarias y la búsqueda constante de modelos de gestión y desarrollo profesional hacen imprescindible encontrar respuestas eficaces y rentables a los nuevos retos de la sociedad (Lafuente-Robles et al. 2019).

A este respecto, la enfermería no es ajena a esta exigencia, pero es imperativo aclarar que la producción de conocimientos permite actualizar la práctica del cuidado y consolidar la profesión. Además, la producción de conocimientos en enfermería, tiene como finalidad mejorar la eficacia, efectividad, y reducir los costos del cuidado en las organizaciones hospitalarias, como también, permite sustentar la eficiencia del cuidado, seguridad de las intervenciones de enfermería, y construir la evidencia científica sobre las acciones de enfermería (Hernández, 2021).

MATERIAL Y METODOS

Con la finalidad de analizar la percepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, durante la especialización de enfermería, se partió como población de esta investigación con estudiantes de la segunda especialidad en enfermería de una universidad privada del Cusco. La muestra utilizada fue de 81 licenciados de enfermería del 1ro al 4to ciclo, entre varones y mujeres el mismo que se considera, No probabilística por conveniencia (16), aplicado el instrumento, una parte de los estudiantes se encontraban realizando las prácticas clínicas hospitalarias y solo se encuestó a quienes se encontraban en el aula.

DISEÑO

Basándonos en lo manifestado por Otzen y Manterola (2017), se trata de un estudio cuantitativo no experimental con un alcance descriptivo – explicativo ya que se centra en el diagnóstico de la percepción del proceso de enseñanza- aprendizaje durante la especialización de enfermería en una universidad del Cusco. Para medir la variable, se tomó la encuesta la escala denominada percepción del proceso de enseñanza -aprendizaje en estudiantes de enfermería elaborado y aplicado por Remuzgo (2010) escala de tipo Likert, organizado de la siguiente manera: Dimensión organizativa (10 ítem), Dimensión pedagógica enseñanza – teórica (16 ítems), Dimensión pedagógica enseñanza práctica (19 ítems), Dimensión tecnológica (3 ítems), El instrumento fue sometido a validación externa por criterio de experto, donde participaron docentes con amplia experiencia en la docencia universitaria y jefes de práctica de un hospital público de Lima. Para conocer la consistencia interna se realizó una prueba piloto con 15 estudiantes de la segunda especialidad en cuidados intensivos de una universidad privada de Lima, obteniendo Alfa de Cronbach ,9.45 IC 95% (1.53 – 1.90), por lo que se interpretó como excelente. Para determinar el valor de la escala se utilizó la estadística descriptiva de las bisagras de tukey, mediante los límites superiores e inferiores se determinó; percepción del proceso de enseñanza aprendizaje nivel bajo de 85 – 93, percepción del proceso de enseñanza aprendizaje

nivel medio 94 -120, percepción del proceso de enseñanza aprendizaje nivel alto 121-145. En la tabla 1, la prueba estadística de KS (Kolmogórov-Smirnov) reportó (Sig.=0,000) siendo un valor ($p < 0.05$), para la variable y dimensiones, lo que significa, la escala no asume una distribución normal, por lo tanto, se utilizara prueba no paramétrica.

Tabla 1
Prueba de Kolmogórov-Smirnov para una muestra

		Percepción del proceso de enseñanza - aprendizaje		Dimensión enseñanza teórica	Dimensión enseñanza práctica clínica	Dimensión tecnológica
		Dimensión organizativa				
N		15	15	15	15	15
Parámetros normales ^{a,b}	Media	1,72	1,79	2,10	2,16	2,15
	Desv. Desviación	,825	,786	,846	,843	,808
Máximas diferencias extremas	Absoluta	,326	,275	,264	,285	,262
	Positivo	,326	,275	,212	,200	,182
	Negativo	-,193	-,173	-,264	-,285	-,262
Estadístico de prueba		,326	,275	,264	,285	,262
Sig. asin. (bilateral) ^c		,000	,000	,000	,000	,000
Sig. Monte Carlo (bilateral) ^d	Sig.	,000	,000	,000	,000	,000

a. La distribución de prueba es normal.

b. Se calcula a partir de datos.

c. Corrección de significación de Lilliefors.

Se planteo como hipótesis las siguientes. H1: Existe diferencias en la percepción de los estudiantes de la especialidad de enfermería de la universidad del Cusco en las dimensiones, organizativa, pedagógica enseñanza – teórica, pedagógica enseñanza práctica. Dimensión y tecnológica durante la especialización, durante el proceso de enseñanza aprendizaje. H0: No existe diferencias en la percepción de los estudiantes de la especialidad de enfermería de la universidad de Cuso en las dimensiones, organizativa, pedagógica enseñanza – teórica, pedagógica enseñanza práctica y tecnológica durante la especialización, durante el proceso de enseñanza aprendizaje. El estadístico utilizado para contrastar las hipótesis en el SPSS V.27 fue el valor de Kruskal- Wallis.

RESULTADOS

Los hallazgos sociodemográficos demostraron que el (88.9%) estaba conformado por el sexo femenino, seguido del (11.1%) del sexo masculino, en cuanto a la condición laboral, el (18.5%) labora en un establecimiento de salud del sector público en el servicio que se encuentra realizando su especialidad, mientras que el (70.4%) no labora en el área que se encuentra cursando su especialidad, y el (11.1) trabaja en clínica privada, en cuanto a la edad el (37%) oscila entre (29 -32 años), seguido del 29.6% (25- 28 años). En cuanto al primer componente, predominó el (24.9%) en la dimensión organizativa de nivel bajo para quienes no laboran en el área que se encuentran cursando la segunda especialidad, seguido del (11.1%) de nivel medio, para quienes laboran en un hospital público, en cuanto a los estudiantes de la especialidad, de

centro quirúrgico, el (22.2%) percibieron la dimensión organizativa de nivel bajo, seguido del (17.3%) los estudiantes de la especialidad de centro quirúrgico percibió de nivel medio, los estudiantes de la edad de 29 – 32 años el (18.5%), percibieron nivel medio la dimensión organizativa, seguido, del (17.3%) nivel bajo para las edades de 25 – 28 años.

En cuanto a la figura 1, los estudiantes de la universidad del Cusco, percibieron la dimensión organizativa con (43.2%) de nivel bajo, seguido (34.6%) de nivel medio. El p-valor encontrado con la prueba no paramétrica de Kruskal- Wallis es de 0.001 y estadísticamente significativo ($p < 0.5$) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador; es decir; existe diferencias en la percepción en la dimensión organizativa en estudiantes de la especialidad de enfermería de la universidad del Cusco. (Tabla 2).

Figura 1
Percepción de la dimensión organizativa

Tabla 2
Estadístico prueba de Kruskal-Wallis dimensión organizativa

Estadístico de prueba	13,080 ^a
Grado de libertad	2
Sig. asintótica (prueba bilateral)	,001

En la figura 2 se observa que los estudiantes de la segunda especialidad en enfermería el (40.7%) percibió de nivel alto la dimensión pedagógica enseñanza teórica, seguido del (30.9%) de nivel bajo. El p-valor encontrado con la prueba no paramétrica de Kruskal- Wallis es de 0.001 y estadísticamente significativo ($p < 0.5$) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la

hipótesis del investigador; es decir; existe diferencias en la dimensión pedagógica enseñanza – teórica en estudiantes de la especialidad de enfermería de la universidad del Cusco (Tabla 3).

Figura 2
 Dimensión pedagógica enseñanza – teórica

Tabla 3
 Estadístico prueba Kruskal-Wallis enseñanza – teórica

Estadístico de prueba	12,367 ^{a,b}
Grado de libertad	1
Sig. asintótica (prueba bilateral)	,000

En cuanto a la figura 3 el (44.4%) de estudiantes, presentaron una percepción de enseñanza práctica clínica de nivel alto, seguido del (28.4%) de nivel bajo. El p-valor encontrado con la prueba no paramétrica de Kruskal- Wallis es de 7.56, la cual resultado no significativo ($p > 0.5$) por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis del investigador; es decir; no existe diferencias en la dimensión pedagógica enseñanza práctica clínica en estudiantes de la especialidad de enfermería de la universidad del Cusco (Tabla 4).

Figura 3
 Percepción de la enseñanza práctica clínica

Tabla 4

Estadístico prueba Kruskal-Wallis enseñanza – práctica clínica

Estadístico de prueba	,096 ^{a,b}
Grado de libertad	1
Sig. asintótica (prueba bilateral)	,756

En cuanto a la figura 4 se observa, el (40.7%) de estudiantes perciben de nivel alto a la dimensión tecnológica, seguido del (33.3%) de nivel medio. El p-valor encontrado con la prueba no paramétrica de Kruskal- Wallis es de 0.00, la cual resultado significativo ($p < 0.5$) por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis del investigador; es decir; existe diferencias en la dimensión tecnológica en estudiantes de la especialidad de enfermería de la universidad del Cusco. (Tabla 5).

Figura 4
 Percepción de la dimensión tecnológica

Tabla 5
 Estadístico prueba Kruskal-Wallis dimensión tecnológica.

Estadístico de prueba	19,298 ^a
Grado de libertad	2
Sig. asintótica (prueba bilateral)	,000

En la figura cinco se observa que el (51.9%) de estudiantes que cursan estudios de segunda especialidad en enfermería percibieron de nivel bajo el proceso de enseñanza – aprendizaje.

Figura 5
 Percepción global del proceso de enseñanza – aprendizaje

DISCUSIÓN

En la figura 1 y tabla 2. Los resultados guardan relación con los hallazgos de Remuzgo (2010), quien encontró el (47%) de los estudiantes tienen percepción desfavorable sobre la dimensión organizativa, esto debido, desde la creación de las escuelas profesionales los directores de escuela no realizaron los procesos mejora continua, Coffré. et al. (2022) encontró resultados nada favorables en el programa de enfermería relacionado con el currículo académico, ambiente institucional, y desempeño docente, así como en los procesos de matrícula, entrega de notas. En este contexto, Alzate-ortiz. et al (2020), la gestión universitaria necesita repensar su liderazgo en términos de estrategias de gestión sustentadas en el trabajo en equipo, la comunicación asertiva, el empoderamiento colectivo, la democratización del conocimiento, la solidaridad académica y administrativa. Todo ello sin duda significa promover la consolidación de nuevos estilos de gestión, donde la gestión se sustenta en la autoorganización, la autorregulación, la incertidumbre, que son algunos de los pilares de la renovada gestión universitaria.

En la figura 2 y tabla 3. Los resultados guardan relación con los hallazgos de Palomino (2019) donde los estudiantes están de acuerdo en que el docente al iniciar la clase genera un ambiente motivador, aprecian un dominio del contenido por parte del docente, la materia de apoyo es actualizado y los docentes se encuentran debidamente capacitados, permite las discusiones grupales y toma en cuenta la participación de los estudiantes en clase, además Tejada. et al. (2019) las actividades académicas deben permitir la reflexión de los estudiantes, con la finalidad de interiorizar y tomar conciencia del porqué de la profesión de enfermería, asimismo, la competencia docente es de vital importancia, para la comprensión del estudiante sobre los procesos del cuidado y que deben estar interconectados con los modelos educativos constructivistas, y que pueda conducir al empoderamiento, y la transformación social.

En la figura 3 y tabla 4. Los resultados encontrados, discrepan con lo encontrado por Vizcaya. et al. (2018), los estudiantes, sostienen que la enseñanza en el campo clínico no es individualizada, y que su aprendizaje depende de los conocimientos del estudiante, por otra parte, los tutores clínicos no disponen de tiempo porque se encuentran realizando labor asistencial, además, que el campo clínico, no reúne las exigencias para la asignatura. Sin embargo, concuerdan con lo manifestado por García, et al. (2019) el campo clínico constituye elemento importante en la formación del profesional de enfermería porque, le permite comprender la realidad social, cultural del usuario y del sistema de salud, así como el proceso de hospitalización, tratamiento y de recuperación hasta su inserción a la sociedad, además, de contrastar las diferentes teorías de enfermería.

En la figura 4 y tabla 5. Los hallazgos discrepan con lo manifestado por Badajoz. et al (2022) sostiene que los docentes presentan dificultades en el manejo de la tecnología, dificultan en la búsqueda de base de datos académicos, gestores bibliográficos, compartir Link de videos tutoriales y realizar juegos de gamificación, en el aula, como también de navegar en la plataforma de la universidad. Esta dificultad se fue muy evidente durante la pandemia del Covid-19. Asimismo, el uso de la tecnología en las universidades es insuficiente, en las universidades públicas, por la poca gestión en su implementación, por otra parte, es imperativo generar procesos de mejora continua con respecto a la nueva generación de los estudiantes (los millennials y la generación Z) Guerrero. et al. (2020).

Figura 5 los resultados encontrados en la presente investigación, discrepan con los hallazgos de Palomino (2018), los estudiantes de enfermería el (63%) tiene una percepción medianamente favorable, al igual que los hallazgos de Melgarejo y Rivas (2021) la percepción de la calidad del proceso de enseñanza – aprendizaje en estudiantes de maestría en enfermería fue (73%) medianamente favorable, sin embargo, Gómez Aguado, et al. (2016) los estudiantes de la asignatura en pediatría el (80.7%) se encontraron satisfechos con el proceso de enseñanza – aprendizaje.

CONCLUSIONES

Los contextos y exigencias en la educación superior sugieren el rediseño y redefinición de los procesos educativos, así como la estandarización de los servicios administrativos con indicadores de calidad, con la finalidad de satisfacer la demanda interna de la universidad, así como mejorar la imagen institucional y satisfacer los grupos de interés y partes interesadas. Aunque tres de las cuatro dimensiones evaluadas los estudiantes califican de manera adecuada, sin embargo, la organización y planificación del programa académico, influyen de manera significativa por más que los procesos de enseñanza - aprendizaje se realizan de manera adecuada.

REFERENCIAS

Aguilar Montoya, C., Chaves Morales, O., Loaiza Madriz, C., Monge Medina, J., Vega Zúñiga, M., RojasArias, J., & CamposRodríguez, G. (2019). Identificación del marco de competencias laborales en enfermería en el Sistema del Seguro Social Costarricense. *Enfermería Actual de Costa Rica*, (37), 245-262.

Alzate-ortiz, F. A., Chaverra-Rodríguez, L. M., & Arango-Zuleta, E. P. (2020). Gestión directiva universitaria desde el paradigma de la complejidad: otra mirada y nuevas propuestas. *Hallazgos*, 17(33), 23-51. <https://doi.org/10.15332/2422409x.5454>

Badajoz Ramos, J. A., Jaime Flores, M. J., & Martínez Quispe, D. B. (2022). Percepción estudiantil sobre el uso de las TIC de los docentes de universidades públicas del Perú. *Comuni@cción*, 13(4), 272-281.

Bhagat, S., & Kim, D. J. (2020). Higher education amidst COVID-19: Challenges and silver lining. *Information Systems Management*, 37(4), 366-371.

Castelo-Rivas, W. P., García-Vela, S. V., & Viñan-Morocho, J. B. (2020). Cuidado humanizado de enfermería a pacientes con pie diabético del Hospital General Santo Domingo-Ecuador. *Revista Archivo Médico de Camagüey*, 24(6). Recuperado de <http://www.revistaamc.sld.cu/index.php/amc/article/view/7169>

Castro, M., & Simian, D. (2018). La enfermería y la investigación. *Revista Médica Clínica Las Condes*, 29(3), 301-310., <https://doi.org/10.1016/j.rmclc.2018.04.007>

Coffré, J. A. F., Aguilar, G. M. V., Solórzano, C. G. M., & Pulla, M. C. R. (2022). Proceso de fortalecimiento de la Carrera de Enfermería Universidad de Guayaquil en pro de la acreditación. *Polo del Conocimiento*, 7(7), 1451-1465.

Coras Bendezú, D. M., & Arcaya Moncada, M. J. (2021). Bienestar subjetivo y motivos para elegir una especialidad en enfermeras peruanas de programas de especialización. *Revista Cubana de Enfermería*, 37(2). Recuperado en 11 de febrero de 2023, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192021000200008&lng=es&tlng=es.

Cuenca, R., & Urrutia, C. E. (2019). Explorando las brechas de desigualdad educativa en el Perú. *Revista mexicana de investigación educativa*, 24(81), 431-461. Recuperado en 02 de diciembre de 202, de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662019000200431&lng=es&tlng=es.

García, A. A., & de la Torre, M. O. (2019). Conocimientos y actitudes sobre el cuidado humanizado en enfermeras de Lima. *CASUS: Revista de Investigación y Casos en Salud*, 4(2), 102-110. <https://doi.org/10.35626/casus.2.2019.21>

García, L. F. (2022). La educación superior ante la globalización. *Revista Publicando*, 9(34), 1-16. <https://doi.org/10.51528/rp.vol9.id2317>

García-Carpintero Blas, E., Siles-González, J., Martínez-Roche, M. E., Martínez-Miguel, E., Manso-Perea, C., González-Cervantes, S., & García-García, E. (2019). Percepciones de los estudiantes sobre sus vivencias en las prácticas clínicas. *Enfermería universitaria*, 16(3), 259-268.

Gómez Aguado, R., Díaz Díaz, B. Y., Fernández Camargo, I., & Naithe Pérez, D. (2016). Percepción de estudiantes sobre el proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de Enfermería Guerrero Jirón, J. R., Vite Cevallos, H. A., & Feijoo Valarezo, J. M. (2020). Uso de la tecnología de información y comunicación y las tecnologías de aprendizaje y conocimiento en tiempos de Covid-19 en la Educación Superior. *Conrado*, 16(77), 338-345.

Pediátrica. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 15(4), 0-0. Recuperado en 11 de febrero de 2023, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2016000400014&lng=es&tlng=es.

Gómez Aguado, R., Díaz Díaz, B. Y., Fernández Camargo, I., & Naithe Pérez, D. (2016). Percepción de estudiantes sobre el proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de Enfermería Pediátrica. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 15(4), 0-0.

Gómez Navarro, Á. G. (2021). Lógica cultural y racionalidad de la mercantilización de la educación superior universitaria en la era de la globalización y la sociedad de consumo. [Tesis de doctorado]. 2021: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima-Perú Facultad de Ciencias Sociales, Unidad de Posgrado. Pág. 75).

Hernández González, O. (2021). Aproximación a los distintos tipos de muestreo no probabilístico que existen. *Revista Cubana de Medicina General Integral*, 37(3). Recuperado en 12 de febrero de 2023, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-21252021000300002&lng=es&tlng=es

Lafuente-Robles, N., Fernández-Salazar, S., Rodríguez-Gómez, S., Casado-Mora, M. I., Morales-Asencio, J. M., & Ramos-Morcillo, A. J. (2019). Desarrollo competencial de las enfermeras en el sistema sanitario público de Andalucía. *Enfermería Clínica*, 29(2), 83-89.

Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. *International journal of morphology*, 35(1), 227-232.

Melgarejo Solis, G., & Rivas Díaz, L. H. (2021). Percepción de la Calidad del Proceso enseñanza-aprendizaje según las dimensiones planificación, ejecución y evaluación en estudiantes de maestría de enfermería. *Revista Cubana de Enfermería*, 37(1). Recuperado en 14 de febrero de 2023, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-03192021000100008&lng=es&tlng=es

Palomino Taquire, R. (2018). Percepción de las actividades de enseñanza–aprendizaje en los estudiantes durante la especialización en enfermería en una universidad privada de Cusco. Disponible en: <http://repositorio.upch.edu.pe/handle/upch/3734>

Remuzgo Arzozano, A. (2010). Percepción de los alumnos respecto al proceso enseñanza-aprendizaje en el programa de segunda especialización de enfermería en la UNMSM-2008.

Rodríguez, C. Y. B., Aquehua, M. T., Ruiz, G. R., Nuñez, L. A. H., & Rivera, R. J. C. (2022). Contribución de la acreditación para el aseguramiento de las condiciones básicas de calidad en la educación superior universitaria. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 6(6), 8186-8194.

Sepulveda, P., Cabezas, M., García, J., & Fonseca-Salamanca, F. (2021). Aprendizaje basado en problemas: percepción del proceso enseñanza aprendizaje de las ciencias preclínicas por estudiantes de Kinesiología. *Educación Médica*, 22(2), 60-66.

Tejada, S., Ramírez, E. J., Díaz, R. J., & Huyhua, S. C. (2019). Práctica pedagógica en la formación para el cuidado de enfermería. *Enfermería universitaria*, 16(1), 41-51. <https://doi.org/10.22201/eneo.23958421e.2019.1.577>

SINEACE (2018). Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (2018). Buscador de Instituciones y carreras acreditadas [Internet]. Lima. Consulta: 2 de diciembre de 2022, Disponible en: <https://app.sineace.gob.pe/buscador/acreditacion.aspx>.

Vieira do Nascimento, D., Mutize, T., & Roser Chinchilla, J. F. (2020). Hacia el acceso universal a la educación superior: tendencias internacionales. -UNESCO- disponible <https://www.iesalc.unesco.org/wp-content/uploads/2020/11/acceso-universal-a-la-ES-ESPANOL.pdf>

Vizcaya-Moreno, M. F., Pérez-Cañaveras, R. M., Jiménez-Ruiz, I., & Juan, J. D. (2018). Percepción de los estudiantes de enfermería sobre la supervisión y entorno de aprendizaje clínico: un estudio de investigación fenomenológico. *Enfermería Global*, 17(51), 306-331. <https://dx.doi.org/10.6018/eglobal.17.3.276101>